

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Estudio in vitro de las diferentes variaciones anatómicas internas de los premolares inferiores mediante el método de diafanización

In vitro study of internal anatomical variations of the mandibular premolars using the diaphanization method

Madelyne Nicole Molina Chonillo¹. Javier Andrés López Espinoza². Andrea Bermúdez Velásquez³

¹ Estudiante carrera de Odontología. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0003-0781-3522>

² Especialista en Endodoncia. Docente Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-4282-3126>

³ Especialista en Odontología Legal. Docente Universidad Católica Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-2835-5247>

Correspondencia:

javier.lopez03@cu.ucsg.edu.ec

Recibido: 19/12/2024

Aceptado: 15/01/2025

Publicado: 20/01/2025

RESUMEN

Introducción: Para que un tratamiento endodóntico sea un éxito es importante el conocimiento profundo del profesional sobre la anatomía normal de la raíz, así como de las complejidades que esta puede presentar, y a que si un conducto no es tratado o tiene un mal manejo es una causa de fracaso del tratamiento endodóntico. **Objetivo:** Analizar las diferentes variaciones anatómicas internas en los premolares inferiores y su comparación con la clasificación de Vertucci. **Materiales y métodos:** Toma de radiografías a cada muestra para luego proceder a la diafanización de 40 primeros premolares inferiores y 40 segundos premolares inferiores siguiendo el protocolo Roberston. **Resultados:** De los primeros premolares inferiores la mayor prevalencia fue el tipo I con un 50% y de los segundos premolares inferiores la mayor prevalencia fue el tipo I con un 85%. Se pudo observar que en los primeros y segundos premolares inferiores que la mayor prevalencia fue una posición central con un 65%. Se registró que el 87,5% de las radiografías de los primeros y segundos premolares inferiores coincidían con la pieza diafanizada. **Conclusión:** Se observaron 5 tipos de conductos según Vertucci en total: I, III, IV y V. Tanto en los primeros y segundos premolares el de mayor prevalencia fue el tipo I. La ubicación del foramen apical en los primeros y segundos premolares inferiores se da en mayor prevalencia por central. Por último, las radiografías periapicales obtenidas de cada pieza tienen una alta coincidencia con las muestras diafanizadas.

Palabras clave: diafanización; primeros premolares inferiores; segundos premolares inferiores; Vertucci; anatomía interna.

ABSTRACT

Introduction: For an endodontic treatment to be a success, it is important to have in-depth knowledge of the professional about the normal anatomy of the root, as well as the complexities that this can present, since if a root canal is not treated or has a bad management is a cause of endodontic treatment failure. **Objective:** To analyze the different internal anatomical variations in the mandibular premolars and their comparison with the Vertucci classification. **Materials and methods:** X-rays were taken from each sample to then proceed with diaphanization of 40 first mandibular premolars and 40 second mandibular premolars following the Roberston protocol. **Results:** The highest prevalence for the first mandibular premolars was type I with 50% and the highest prevalence for the second mandibular premolars was type I with 85%. It was observed that in the first and second mandibular premolars the

highest prevalence was a central position with 65%. It was recorded that 87.5% of the radiographs of the first and second mandibular premolars coincided with the diaphanization samples. Conclusion: 5 types of ducts were observed according to Vertucci in total: I, III, IV and V. In both the first and second mandibular premolars the most prevalent was type I. The location of the apical foramen in the first and second lower premolars is given in greater prevalence by central. Finally, the periapical radiographs obtained from each piece have a high match with the diaphanized samples.

Key words: diaphanization; first mandibular premolars; second mandibular premolars; Vertucci; internal anatomy.

INTRODUCCIÓN

La endodoncia es un procedimiento odontológico que tiene como fin preservar y conservar piezas dentales dañadas, ya sea por caries o traumatismos, con una preparación biomecánica, una limpieza para la eliminación de residuos y la obturación de los conductos como paso final, para que de esta manera evitar la pérdida de la pieza dentaria.^{1,2}

Para que un tratamiento endodóntico sea un éxito es importante el conocimiento profundo del profesional sobre la anatomía normal de la raíz, así como de las complejidades que esta puede presentar, ya que si un conducto no es tratado o tiene un mal manejo es una causa de fracaso del tratamiento endodóntico.^{3,4}

El primer premolar inferior presenta su corona con dos cúspides, una lingual y una vestibular, siendo la vestibular más prominente que la lingual, generalmente con un único conducto radicular y una desviación de la raíz hacia distal.²

El segundo premolar inferior es similar al primer premolar inferior, su cúspide es menos prominente que la del primer premolar inferior, en la mayoría presenta un único conducto radicular bien centrado y su raíz desviada hacia distal.⁶

Por lo general, dientes con una sola raíz presentan un solo conducto como es en el caso de los incisivos superiores o inferiores. Sin embargo, dientes como los premolares inferiores son conocidos por presentar diversas variaciones en su anatomía interna del conducto radicular. Estas variaciones pueden ocurrir

por distintos factores como es la etnia, género, edad o genética.^{3,5}

Existen diversas técnicas y métodos para poder identificar los conductos radiculares y sus diversas variaciones, la diafanización es una manera fácil y didáctica de estudiar la anatomía interna de los dientes. La diafanización dental es la desmineralización y la transparentación de dientes extraídos que permitirá observar con claridad los conductos radiculares de las piezas en una manera tridimensional.^{7,8}

Montaño, L y Pedraza, R en el año 2018 señalaron en no confiar la morfología tradicional de los primeros premolares inferiores ya que solo el 66% de la muestra presentaron el tipo I de Vertucci por lo que hay una gran posibilidad de que la pieza pueda presentar más de un conducto como es el tipo II o V de Vertucci.²

Castillo, A. Lozada, Y. y et al. en el año 2023 en su investigación en Ecuador llegaron a la conclusión que la clasificación tipo I con un 50%, 32% tipo IV, 12% tipo V, 4% tipo III y 2% tipo VIII en los segundos premolares inferiores.⁴

Es por esto, que el objetivo de esta investigación es analizar las diferentes variaciones anatómicas internas en los premolares inferiores y su comparación con la clasificación de Vertucci.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es de tipo transversal ya que se realizó dentro del semestre B

2023. El diseño de este trabajo es descriptivo e in vitro ya que se realizó dentro de un laboratorio, obteniendo datos y analizándolos para poder responder las preguntas de este trabajo investigativo.

Se recolectaron 100 premolares inferiores, que fueron donados por diversas clínicas y consultorios de la ciudad de Guayaquil como la Clínica del Dr Danilo Montenegro, Clínica A&P y la clínica de la Dra Consuelo Pino.

Se procedió a la selección de los premolares inferiores siguiendo los criterios de inclusión: piezas dentales en buen estado a nivel radicular, raíces completamente formadas, sin fracturas a nivel radicular, piezas sin tratamiento endodóntico previo; y se rechazó según los criterios de exclusión que fueron: premolares inferiores que tengan caries a nivel radicular, fracturas a nivel radicular, raíces sin su completa formación, premolares inferiores con tratamiento endodóntico.

Imagen 1: Radiografías periapicales del primer premolar inferior usando radiovisógrafo. (A) Sentido vestibulo-lingual. (B) Sentido mesio-distal.

Fuente: Autores

Se pudo obtener una muestra de 80 premolares inferiores unirradiculares, siendo 40 primeros premolares inferiores y 40 segundos premolares inferiores, esta muestra se los almacenó en recipientes de hipoclorito de sodio al 2,5% por 24 horas para

eliminar cualquier residuo orgánico externo del diente y su respectiva descontaminación.

Se realizó la limpieza de las muestras con una cureta universal Montana para la eliminación de cálculos. Se procedió a dividir las muestras, cada diente en un respectivo frasco con tapa (tubo de ensayos), se los clasificó por grupos separándolos entre primeros y segundos premolares, y a su vez enumerándolos de forma correlativa, a fin de mantenerlos identificados. Con la ayuda del radiovisógrafo de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se tomó radiografías de cada diente en sentido vestibulo-lingual y mesio-distal.

Se procedió a iniciar con la técnica de diafanización, para este trabajo investigativo se decidió optar por el protocolo de Roberston. Roberston y et al. Utilizaron esta técnica en 1982 en su estudio sobre la evaluación de dientes obturados endodónticamente. Esta técnica consiste en tres pasos: la descalcificación, deshidratación y transparentación.⁹

Se realizó la apertura coronaria de cada diente en el laboratorio de preclínica del Posgrado de Endodoncia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con instrumento de alta velocidad y fresa de diamante redonda de grano normal (Azdent) para luego usar una fresa Endo Z (Dentsply, Maillefer) para dar convergencia a la cámara pulpar y de esa manera tener un mejor acceso a los conductos radiculares.

Se localizó los conductos con un explorador endodóntico, se permealizó los conductos con limas 10 y 15 tipo K Maillefer para luego irrigar con una jeringa 3ml y una aguja navitip EDTA EUFAR al 17%. Se utiliza el EDTA (Etilendiaminotetraacético) para una remoción efectiva del smear layer luego de haber utilizado las limas.

Se colocó las muestras en hipoclorito de sodio al 2,5% por 24 horas para la eliminación de residuos orgánicos de los conductos radiculares. Luego de las 24 horas transcurridas, las muestras se colocaron en agua corriente durante 2 horas.

Con una jeringa de 3ml y una aguja navitip se pigmentó los conductos con tinta china Pelikan. Se inyectó la tinta hasta que se pudo observar que una pequeña gota salía por el foramen del diente y se dejó secar por 24 horas.

Para la *descalcificación* de los dientes se colocó ácido nítrico al 5 % por 48 horas. En Guayaquil solo se pudo encontrar ácido nítrico al 100% por lo que se tuvo que usar la fórmula $C_1V_1=C_2V_2$ para disminuir su concentración, se llegó a la conclusión de usar 2 ml de ácido nítrico por cada 20 ml de agua destilada para llegar a una concentración al 5%. Después de 48 horas, los dientes se colocaron en agua corriente por 4 horas.

Imagen 2: Piezas diafanizadas. (1) Primer premolar inferior Tipo I de Vertucci. (2) Segundo premolar inferior Tipo IV de Vertucci.

Fuente: Autores

Se comenzó con la etapa de la *deshidratación*. Para este paso se necesita usar alcohol de distintas concentraciones: alcohol al 80% durante 12 horas, luego alcohol de 90% por 2 horas y al último alcohol de 100% o también denominado alcohol industrial por 2 horas. Una vez con las muestras ya deshidratadas, se

procedió a colocar salicilato de metilo al 100% durante 4 horas, este químico es el que nos permitirá la *transparentación* de los dientes.

Para que las muestras estén conservadas de la mejor manera se coloca salicilato de metilo en cada recipiente hasta su observación y análisis.

Se procedió a la observación de cada pieza para luego recolectar y registrar los datos de cada diente: su tipo de conducto según Vertucci y la posición del foramen apical. El reconocimiento dentario entre radiografías y piezas diafanizadas fue elaborado por dos observadores docentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de la carrera de Odontología.

Al registrar los datos se observó discrepancias entre los resultados de los dos observadores sobre la coincidencia entre radiografías y piezas diafanizadas, por lo que se decidió incluir a un tercer observador docente de la misma universidad de la carrera de odontología para obtener un resultado más preciso y ecuánime.

RESULTADOS

Se realizó un análisis visual de los dientes diafanizados de cada grupo, primeros y segundos premolares inferiores, se realizó el registro de datos en una tabla elaborada previamente en el programa Microsoft Excel 2021 para obtener gráficos estadísticos con sus respectivos porcentajes.

Gráfico 1: Porcentaje de los tipos de conductos según Vertucci de primeros y segundos premolares inferiores.

TIPOS DE CONDUCTOS SEGÚN VERTUCCI

Fuente: Autores

Se puede observar según Vertucci que en el grupo de los primeros premolares inferiores hay una mayor prevalencia del tipo I con un 50%, tipo V con un 25%, tipo III con un 18%, tipo IV con un 5% y la menor prevalencia fue el tipo VI con un 2,5%. En este grupo no se pudo observar tipo II, VII ni VIII.

Por otro lado, en el grupo de los segundos premolares inferiores la mayor prevalencia fue el tipo I con un 85%, seguido del grupo V con un 10% y en menor prevalencia fueron los tipos III y IV siendo cada uno del 2,5%. No se observó los tipos II, VI, VII ni VIII.

Gráfico 2: Porcentaje de los tipos de conductos según Vertucci de los premolares inferiores.

PREMOLARES INFERIORES

Fuente: Autores

Agrupando los primeros y segundos premolares inferiores nos da como resultados que la mayor prevalencia sigue siendo el tipo I con un 68%, seguido del tipo V con un 11%, el tipo III con un 10%, el tipo IV con un 4% y la menor prevalencia fue el tipo VI con un 1%.

Gráfico 3: Porcentaje de la posición del foramen apical de primeros y segundos premolares inferiores.

Fuente: Autores

Según la posición del foramen apical, en el grupo de los primeros premolares inferiores se pudo observar que la mayor prevalencia fue una posición central con un 65%, en una posición lateral un 22,5% y en menor prevalencia delta apical con un 12,5%. En los segundos premolares inferiores al igual que en el grupo de los primeros premolares inferiores, la mayor prevalencia fue una posición central en un 65% y de menor prevalencia tanto una posición lateral como delta apical siendo un 17,5% respectivamente.

Gráfico 4: Coincidencia entre radiografías y piezas diafanizadas de primeros y segundos premolares inferiores.

COINCIDENCIA ENTRE RADIOGRAFIAS Y PIEZAS DIAFANIZADAS

Fuente: Autores

Luego de haber obtenido los resultados de los tres observadores docentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se registró que el 87,5% de las radiografías de los primeros y segundos premolares inferiores coincidían con la pieza diafanizada, sin embargo, el 12,5% de los primeros y segundos premolares inferiores no coincidían.

DISCUSIÓN

Existen diversas investigaciones con diferentes métodos en donde se puede estudiar y visualizar la anatomía interna con sus respectivas variaciones de los premolares inferiores, como por ejemplos con tomografías, corte transversal de la raíz, radiografías. Sin embargo, la técnica de diafanización es una manera sencilla, económica y didáctica para observar estas variaciones.¹⁰

Según Grecos y et al. dentro de los primeros premolares inferiores el tipo I fue el más común (68,18%), seguido del tipo V (22,72%), tipo II (6,81%) y el de menor prevalencia fue el tipo VI (2,27%).¹¹

Además, Labarta y et al. tuvieron resultados similares, la mayor prevalencia de los primeros premolares inferiores fue el tipo I (60%), seguido del tipo V (30%), sin embargo el de menor prevalencia fue el tipo III (10%).¹⁰

Shrestha R, Shrestha D obtuvieron que el tipo I de Vertucci también fue el de mayor prevalencia (72%), seguido del tipo V (18,6%), tipo III (3,3%), tipo II (2,6%) y de menor prevalencia el tipo IV (2,6%).¹²

En este presente estudio concuerda que la mayor prevalencia sigue siendo el tipo I con un 50% seguido del tipo V con un 25%. Sin embargo, el de menor prevalencia difiere siendo el tipo VI con un 2,5%.

Hernandez A, Terán C, Gutierrez R, Miliani R y Marín E, en su estudio sobre las variaciones anatómicas del segundo premolar inferior se concluyó que el tipo I fue el que predominó (88,6%), seguido del tipo IV (4,3%), tipo II y III (2,9%) y en menor prevalencia el tipo V (1,4%).¹³

Por otro lado, Parekh V, Shah N y Joshi H también se concluyó que el de mayor prevalencia en los segundos premolares inferiores fue el tipo I (80%), sin embargo el tipo V fue el segundo más encontrado (17,5%) y el de menor prevalencia fue el tipo IV (2,5%). En este estudio no se encontraron los tipos II, III, VI, VII ni VIII.¹⁴

Esta investigación concuerda con las anteriores ya mencionadas debido a que el tipo I fue el de mayor prevalencia con un 85%, seguido del tipo V con un 10%. Sin embargo, el de menor prevalencia fueron los tipos III y IV con un 2,5%.

Jovani M, Forner L, Almenar A y Luzi A determinaron según en su estudio de diafanización de premolares mandibulares que un 77% terminaban su foramen en posición lateral y un 23% centrado.¹⁵

Montán L y Pedraza M demostró que la mayor parte de los primeros premolares inferiores terminaban en una posición central (76%), siguiendo una posición lateral (32%) y siendo de menor prevalencia delta apical (2%).²

Liu N, Li X, Deng M y et al. demostraron que un 50,4% terminaban en una posición central y presentaban un solo agujero, sin embargo se identificó un 6,1% con una terminación delta apical.¹⁶

No obstante, en el estudio de Sert S y Bayirli G concluyeron que entre los primeros premolares inferiores la mayor prevalencia fue la terminación en posición lateral (45,5%), seguido de una posición central (41,2%), siendo la menor prevalencia delta apical (13,4%). Así mismo, en los segundos premolares inferiores la mayor prevalencia fue la posición lateral (51,8%), siguiendo la posición central (27,9%) y siendo la menor prevalencia la posición delta apical (20,2%).¹⁷

En este presente estudio, hubo una disimilitud con respecto a los anteriores mencionados. En los primeros premolares inferiores un 65% la terminación del foramen apical fue en una posición central, seguida de un 22,5% en posición lateral y un 12,5% delta apical.

De igual modo, en los segundos premolares inferiores un 65% su foramen terminó en una posición central y el 17,5% en una posición lateral y apical respectivamente.

En el estudio de Jovani M, Forner L, Almenar A y Luzi A se reportó una coincidencia de un 94,7% respecto a las radiografías en comparación a las piezas diafanizadas y un 5,3% de no coincidencia.¹⁵

Teniendo un resultado semejante el estudio de Montán L y Pedraza M concluyendo una coincidencia de un 90% de las radiografías en comparación a las piezas diafanizadas; y un 10% de no coincidencia.²

Los resultados de las investigaciones mencionadas concuerdan con este reciente estudio al haber obtenido un alto porcentaje en la coincidencia de la radiografía con las piezas diafanizadas, siendo un 87,5% de similitud y un 12,5% de diferencia, siendo estos mismos porcentajes entre primeros premolares inferiores y segundos premolares inferiores.

CONCLUSIÓN

Es fundamental siempre tener en cuenta que existen variaciones anatómicas internas de los premolares inferiores, debido a que, en este estudio, los primeros y segundos premolares inferiores se observaron 5 tipos de conductos según Vertucci en total: I, III, IV y V. Tanto en los primeros y segundos premolares el de mayor prevalencia fue el tipo I. Por otro lado, en la menor prevalencia los primeros premolares inferiores fue el tipo VI, y en los segundos premolares fueron los tipos III y IV según Vertucci.

La ubicación del foramen apical en los primeros premolares inferiores y segundos premolares inferiores se da en mayor prevalencia por central.

Por último, las radiografías periapicales obtenidas de cada pieza tienen una alta coincidencia con las muestras diafanizadas debido a que se empleó dos tipos de proyecciones, vestíbulo-lingual y mesio-distal, por lo que si existe sospecha de alguna variación en el conducto se recomienda tomar radiografías tanto frontal como disto o mesio anguladas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Wolf TG, Anderegg AL, Wierichs RJ, Campus G. Root canal morphology of the mandibular second

premolar: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*. 2021;21(1):309.

2. Montañó LMM, Rivero RMP. Variaciones anatómicas internas de los primeros premolares inferiores mediante diafanización in vitro y radiografía. *Revista de Investigación e Información en Salud*. 2018;13(32):35-45.

3. Karobari MI, Iqbal A, Syed J, Batul R, Adil AH, Khawaji SA, et al. Evaluation of root and canal morphology of mandibular premolar amongst Saudi subpopulation using the new system of classification: a CBCT study. *BMC Oral Health*. 2023;23(1):291.

4. Chacón AAC, Yundun YAL, Santander GRH, Untuña WwOG, Castro MEA. El sistema de conductos radiculares de segundos premolares maxilares y mandibulares mediante la técnica de diafanización dental. *Revista Odontología*. 2023;25(2):22-6.

5. Green D. Morphology of the pulp cavity of the permanent teeth. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 1955;8(7):743-59.

6. Leoni GB, Versiani MA, Pécora JD, Damião De Sousa-Neto M. Micro-Computed Tomographic Analysis of the Root Canal Morphology of Mandibular Incisors. *Journal of Endodontics*. 2014;40(5):710-6.

7. Granizo SAM. Técnica de diafanización dental. *RECIMUNDO*. 2019;3(1):724-41.

8. Cano DA, Quiroga JS, Morales GA, C IZ. Protocolo para diafanización dental. *Revista Estomatología*. 2023;31(1). Disponible en: https://estomatologia.univalle.edu.co/index.php/revista_estomatologia/article/view/12199

9. Robertson DC, Leeb J. The evaluation of a transparent tooth model system for the evaluation of endodontically filled teeth. *Journal of Endodontics*. 1982;8(7):317-21.

10. Beatriz LA. Evaluación de la morfología radicular interna de premolares inferiores mediante la técnica de diafanización, obtenidos de una población argentina. 2016;(1).

11. Greco-Machado Y, García-Molina JA, Luaces VLD, Manzaranes-Céspedes MC. Morfología de los conductos radiculares de premolares superiores e inferiores.

12. Shrestha R, Sri R, Shrestha D. Diversity of Root Canal Morphology in Mandibular First Premolar. Kathmandu Univ Med J (KUMJ). 2019;17(67):223-8.
13. Hernández-Gutiérrez A, Terán-Rangel CA, Gutiérrez-Báez RE, Miliani-Fernández RG, Marín-Altuve EI. Estudio anatómico del sistema de conductos radiculares del segundo premolar inferior mediante la técnica de diafanización dental. 2015;10(1):12-16
14. Parekh V, Shah N, Joshi H. Root canal morphology and variations of mandibular premolars by clearing technique: an in vitro study. J Contemp Dent Pract. 2011;12(4):318-21.
15. Jovani Sancho MM, Forner Navarro L, Almenar García A, Luzi A. Anatomía del sistema de conductos de premolares mandibulares. Endodoncia (Madr). 2008;79-84.
16. Liu N, Li X, Liu N, Ye L, An J, Nie X, et al. A micro-computed tomography study of the root canal morphology of the mandibular first premolar in a population from southwestern China. Clin Oral Investig. 2013;17(3):999-1007.
17. Sert S, Bayirli GS. Evaluation of the root canal configurations of the mandibular and maxillary permanent teeth by gender in the Turkish population. J Endod. 2004;30(6):391-8.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo